

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХИТЕКТОРА ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА

Дробченко Н. В.

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека,
док.фил. (PhD), доцент,

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления и принципы модернизации системы архитектурного образования в Узбекистане в контексте потребностей инновационного развития страны. Подчеркивается важность реформ, направленных на повышение качества образования, внедрение современных технологий и адаптацию учебных программ к требованиям рынка труда. Особое внимание уделяется развитию критического мышления, креативности и предпринимательских навыков у студентов. Это в свою очередь способствует подготовке квалифицированных специалистов для экономики, ориентированной на инновации. Статья анализирует роль архитектурного образования в устойчивом развитии Узбекистана и необходимость поддержки новаторских подходов на государственном уровне.

Ключевые слова: Узбекистан, система образования, модернизация, инновация, устойчивое развитие, инновация, технологии, архитектура

Введение. В условиях стремительного развития технологий и глобальных вызовов модернизация системы образования становится ключевым фактором, определяющим будущее любого государства [1]. В Узбекистане, как и во многих других странах, вопросы инновационного развития, цифровизации и подготовки конкурентоспособных кадров приобретают всё большее значение [2]. Современная образовательная система должна не только соответствовать текущим потребностям общества и экономики, но и быть способной адаптироваться к изменениям, формируя у студентов архитекторов необходимые навыки и компетенции для успешной интеграции в мировое сообщество.

Введение инновационных подходов, обновление образовательных программ и активное использование новых технологий в процессе обучения являются важными шагами на пути к достижению этих целей. В данной статье рассматриваются основные аспекты модернизации образования в Узбекистане, её значение для инновационного развития страны, а также перспективы и вызовы, стоящие перед системой образования в процессе внедрения инновационных технологий и подходов.

Материалы и методы

Для достижения целей исследования, направленных на анализ и оценку процессов модернизации системы образования Узбекистана, использовался комплексный подход, включающий теоретические методы.

Для исследования, направленного на изучение модернизации архитектурного образования в Узбекистане в контексте его инновационного развития, был использован комплексный методологический подход. В рамках этого подхода применялись теоретические методы, что позволило провести анализ текущего состояния и потенциала архитектурного образования:

1. **Анализ нормативно-правовой базы.** Были рассмотрены нормативные документы Узбекистана, регулирующие образовательную сферу, включая архитектурное образование [3;4]. В частности, рассматривались национальные программы и стратегические планы, направленные на модернизацию образования, с акцентом на развитие профессиональных и инновационных компетенций у будущих архитекторов.

2. **Метод сравнительного анализа.** Важной частью исследования стало сопоставление архитектурного образования Узбекистана с образовательными системами других стран [5], имеющих успешный опыт внедрения инновационных подходов в архитектурную подготовку [6]. Анализ зарубежных образовательных моделей позволил выявить ключевые тенденции и практики, которые могут быть адаптированы и внедрены в Узбекистане.

3. **Практические занятия.** Для более глубокого понимания текущих образовательных процессов в архитектурных вузах Узбекистана велись наблюдения за образовательной деятельностью, включая студийные проекты, работу в мастерских и использование современных технологий, таких как BIM (информационное моделирование зданий) и виртуальная реальность. Эти исследования помогли оценить, насколько подготовка студентов соответствует современным требованиям и как они применяют теоретические знания на практике (Рис.1).

Рис. 1. Информационные технологии и виртуальная реальность в системе образования. Рисунок создан при помощи <https://chatgpt.com/>

Использование данного комплекса методов и источников информации позволило провести анализ текущего состояния архитектурного образования, выявить основные проблемы и сформулировать рекомендации по его дальнейшей модернизации, ориентированной на инновационное развитие и подготовку конкурентоспособных специалистов для архитектурной отрасли.

Результаты

В результате исследования, направленного на анализ модернизации [7] архитектурного образования в Узбекистане, были выявлены ключевые аспекты, влияющие на подготовку архитекторов, способных эффективно адаптироваться к требованиям инновационной экономики и цифровых технологий [8]. Основные результаты включают следующие выводы:

1. Актуализация образовательных программ. Образовательные программы архитектурных вузов Узбекистана требуют значительного обновления в соответствии с мировыми стандартами и требованиями цифровой эпохи. Во многих учебных планах недостаточно внимания уделяется таким современным технологиям, как информационное моделирование зданий (BIM), виртуальная и дополненная реальность, а также экологическое проектирование. Это препятствует подготовке студентов к современным условиям работы и снижает их конкурентоспособность на международном рынке труда. Образовательные программы нашего Вуза (Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета) обновляются в соответствии с мировыми стандартами.

2. Уровень профессиональной подготовки преподавателей. Уровень квалификации и профессиональной подготовки преподавателей архитектурных дисциплин существенно влияет на эффективность модернизации образования. В нашем Вузе (Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете) разрабатываются программы повышения квалификации, международных стажировок, позволяющие преподавателям осваивать и применять инновационные методики и технологии, такие как цифровые инструменты проектирования и устойчивое строительство. Ведь недостаток таких программ в Вузах ограничивает внедрение современных методов обучения и тормозит инновационное развитие учебных заведений.

3. Инфраструктура и доступ к технологиям. Ограничения в материально-технической базе архитектурных факультетов значительно влияют на качество образования. Большинство вузов не располагают необходимым оборудованием для реализации учебных программ с использованием передовых технологий, таких как лаборатории

виртуальной реальности или программное обеспечение для цифрового моделирования. Это существенно снижает качество практической подготовки студентов, лишая их возможности изучать современные инструменты и методы, необходимые для успешной профессиональной деятельности.

4. Низкий уровень интеграции с индустрией. Недостаточная интеграция между архитектурными вузами и строительной отраслью. Это снижает возможности студентов участвовать в реальных проектах и взаимодействовать с профессиональным сообществом. В результате выпускники вузов часто не обладают навыками и опытом, востребованными работодателями, и нуждаются в дополнительной подготовке на рабочем месте.

Многие студенты – выпускники нашего университета по окончании Вуза, открывают совместные архитектурные творческие мастерские, офисы, участвуют в совместных как республиканских так и международных проектах.

5. Ограниченные возможности для междисциплинарного обучения. Современная архитектура требует интеграции знаний из различных областей - экологии, экономики, инженерии, городского планирования и других. Однако, образовательные программы в вузах Узбекистана часто не предоставляют возможностей для междисциплинарного подхода. Это ограничивает потенциал студентов и их готовность выполнять сложные задачи, связанные с устойчивым и многофункциональным проектированием.

6. Положительные примеры и опыт внедрения инноваций. Успешные примеры внедрения инновационных методов обучения, включая создание проектных студий, применение активных методов обучения (например, обучение на основе проектов и кейсов), а также использование цифровых платформ для взаимодействия преподавателей и студентов. Эти практики показали высокую эффективность, поскольку способствуют развитию у студентов креативного мышления, практических навыков и профессиональных компетенций, соответствующих современным требованиям.

Основные рекомендации по дальнейшей модернизации архитектурного образования в Узбекистане включают в себя пересмотр учебных программ с учётом цифровизации и устойчивого проектирования, повышение квалификации преподавателей, международные стажировки, укрепление связей с индустрией, а также развитие материально-технической базы вузов. Внедрение современных технологий и усиление междисциплинарного подхода может значительно повысить качество подготовки архитекторов, способных удовлетворить потребности инновационной экономики Узбекистана.

Эти результаты демонстрируют необходимость комплексного подхода к модернизации архитектурного образования для подготовки конкурентоспособных специалистов, готовых к профессиональной деятельности в условиях стремительно меняющихся технологий [9] и стандартов в сфере архитектуры.

Выводы

Модернизация системы образования в Узбекистане играет важную роль для достижения инновационного развития страны (Рис.2.). В условиях цифровой трансформации и глобализации, формирование конкурентоспособного человеческого капитала становится ключевым фактором для устойчивого экономического и социального роста.

Рис. 2. Концепция модернизации системы образования (схема автора)

Вот основные направления, которые способствуют инновационному развитию Узбекистана через модернизацию системы образования:

1. Внедрение современных технологий в образовательный процесс

Цифровизация образования: создание онлайн-платформ, электронных учебников, а также дистанционных и смешанных форм обучения. Это позволяет делать образование доступнее и эффективнее, привлекая студентов из отдалённых регионов.

Использование технологий искусственного интеллекта: системы для персонализированного обучения помогают студентам учиться в своём темпе и адаптировать программу под их индивидуальные потребности.

Виртуальная и дополненная реальность: предоставляют возможности для интерактивного обучения, особенно в таких областях, как медицина, инженерия и архитектура.

2. Подготовка кадров для инновационной экономики

Программы STEM (наука, технологии, инженерия и математика): формирование устойчивых навыков в области технических и точных наук для удовлетворения спроса на специалистов в инновационных секторах.

Профессиональная ориентация и поддержка предпринимательства: предоставление студентам знаний и навыков для ведения бизнеса и инновационной деятельности.

Усиление взаимодействия с бизнесом: привлечение предпринимателей и экспертов к

разработке образовательных программ, чтобы обучать кадры, востребованные на рынке труда.

3. Повышение квалификации педагогов

Повышение квалификации педагогов: внедрение программ профессионального роста для преподавателей с упором на цифровую грамотность, инновационные методы преподавания и междисциплинарные подходы.

Стимулирование исследовательской деятельности: поддержка исследований в области образования и инноваций, а также международных обменов для повышения уровня знаний преподавателей и интеграции лучших мировых практик.

4. Международное сотрудничество и обмен опытом

Партнерства с зарубежными образовательными учреждениями: привлечение международного опыта и внедрение передовых методов обучения. Это также включает программы обмена студентами и преподавателями.

Создание совместных образовательных программ и университетов: улучшение качества образования через сотрудничество с иностранными университетами и академиями.

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет сотрудничает с **ведущими университетами мира**. Профессорско-преподавательский состав Вуза выезжает на международные стажировки, участвуют со студентами в «Летних университетах» и «Летних школах». Студенты по программе обмена могут получить опыт и дополнительные знания в ведущих университетах мира.

5. Инклюзивное и доступное образование

Доступность образования для всех: обеспечение инклюзивного образования для всех слоёв населения, включая людей с ограниченными возможностями, и расширение сети учебных заведений в сельских районах [10].

Образование для всей жизни: развитие программ непрерывного обучения и переподготовки, чтобы люди могли адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда.

Модернизация образования, таким образом, укрепляет экономику страны, создаёт условия для появления высококвалифицированных кадров и стимулирует инновации, что в целом повышает конкурентоспособность Узбекистана на мировой арене.

Литература

1. Колин, К. К. (2009). Инновационное развитие в информационном обществе и качество образования. *Открытое образование*, (3), 63-72.
2. Мусаева, Ж. К. (2022). РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА. *Перспективы развития высшего образования*, (12), 78-89.

3. Закон Республики Узбекистан, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/5013009>
4. Нормативные документы. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://old.tashpmi.uz/ru/institute/rectorate/department%20education/Regulation/>
5. Салми, Д. (2009). Создание университетов мирового класса. М.: Издательство «Весь Мир», 132.
6. Universities UK. 2007. “Talent Wars: The International Market for Academic Staff.” Policy Briefing (July), Universities UK, London. Retrieved December 3, 2008, from <http://www.universitiesuk.ac.uk/Publications/Bookshop/Documents/Policy%20Brief%20Talent%20Wars.pdf>
7. КАМБАРОВ, Ш. (2021). МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ. *Вопросы политологии*, 11(2), 494-499.
8. Туменова, С. А. (2019). Региональная конкурентоспособность в новой экономике: концепции, методы, модели.
9. Jamalova, G. (2022). Роль образования в развитии страны и в воспитании гармонично развитого поколения. *Архив научных исследований*, 4(1).
10. Дробченко, Н. В. Современное состояние системы городского пространства для маломобильных групп населения / Н. В. Дробченко, Ш. Д. Кулдашев. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2020. - № 47 (337). - С. 57-60. - URL: <https://moluch.ru/archive/337/75389/> (дата обращения: 04.11.2024).

